

令和5年度 卒業論文

モーフィングを用いたドラムループ素材の生成

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学 文理学部 情報科学科

川原瑞樹

2024年2月 提出

概 要

本稿は、音楽制作で限られた音素材から自分の求める音素材を作り出す難しさを解決するために、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）と変分オートエンコーダ（VAE）を組み合わせた音素材モーフィングを試行する。

本手法では、複数の畳み込み層からなるエンコーダを用いてスペクトログラムを潜在空間にマッピングし、複数の逆畳み込み層からなるデコーダを用いて元のスペクトログラムに復元する。このようなCNN-VAEを学習した状態で、学習済みの音源を2つ選び、潜在空間内の対応する2点の内分点を取って、デコーダによってスペクトログラムを生成する。最後に、そのスペクトログラムを音響信号に変換する。

ドラムパターンの音素材を用いて、異なる音素材の組み合わせで、モーフィングの割合に変化させて音素材の生成を試したところ、いくつかの組合せに対しては、選んだ2つの中間的な音素材を生成することができた。

実験では、CNNとVAEを用いて中間的なドラムループ素材を生成する方法の効果を評価するために三つの主要な評価が行われた。一つ目の評価では、生成された音と市販のドラムループとの比較を行い、その有用性と品質を判断した。二つ目の評価では、生成された音とモーフィングに使用された元の二つの音素材との類似性に焦点を当てた。三つ目の評価では、生成された音源とデータベース内の音源との間の平均のコサイン類似度を計算した。

その結果、高い類似度が得られ、新規音源とは言い難いという考察に至ったが、生成された音はしばしば元の二つの音の中間として認識され、音楽制作における多様

2

かつ中間的な素材の生成可能性を示唆している.

目 次

目 次	3
図目次	5
表目次	7
第1章 はじめに	9
1.1 研究の背景	9
1.2 目的	9
第2章 関連研究	11
2.1 機械学習を扱った音楽研究	11
2.1.1 DeepBach: a Steerable Model for Bach Chorales Generation[1]	11
2.1.2 MidiNet: A Convolutional Generative Adversarial Network for Symbolic-domain Music Generation[2]	12
2.2 モーフィングを扱った音楽研究	12
2.2.1 Auto Encoder を用いたメロディとコードのモーフィング [3]	12
2.2.2 新しい GTTM メロディモーフィング手法の提示：既存手法 とマリimba作品を経て [4]	13
2.2.3 物理モデルによるピアノ音とギター音のモーフィング [5] . .	13
2.2.4 モーフィングに基づく歌唱デザインタフェースの提案と初期 的検討 [6]	14

2.3	ドラム音の生成を扱った音楽研究	15
2.3.1	Audio Morphing for Percussive Hybrid Sound Generation[7]	15
2.3.2	DrumGAN: Synthesis of Drum Sounds With Timbral Feature Conditioning Using Generative Adversarial Networks[8]	15
2.3.3	Neural Drum Machine : An Interactive System for Real-time Synthesis of Drum Sounds[9]	16
第3章	提案手法	17
3.1	処理の流れ	17
3.2	スペクトログラムの生成	17
3.3	CNN-VAE モデルの構築	18
3.4	モーフィングの実現	18
第4章	実験	21
4.1	少数データに対するモーフィング実験	21
4.1.1	使用データ	21
4.1.2	実験方法	21
4.1.3	結果と考察	22
4.2	定量的評価実験	24
4.2.1	使用データ	24
4.2.2	実験方法	25
4.2.3	結果と考察	28
第5章	おわりに	35
5.1	結論	35
5.2	今後の課題	36

目次

3.1	CNNで行われるスペクトルの構造. 右矢印が畳み込み層. 左矢印が逆畳み込み層	18
3.2	潜在空間より中間的なスペクトログラムの生成	19
4.1	s17とs24をモーフィングしたもののスペクトログラム (左から $\alpha = 0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00$)	31
4.2	評価1の結果: 曲作りに有用か	32
4.3	評価1の結果: どちらが生成音源か	32
4.4	評価2の結果	33
4.5	評価3の結果	33

表 目 次

4.1	実験に用いた音源のペア	22
4.2	s17 と s24 のモーフィング結果 (元音源との類似度)	23
4.3	s15 と s28 のモーフィング結果 (元音源との類似度)	23
4.4	s34 と s73 のモーフィング結果 (元音源との類似度)	24
4.5	s08 と s51 のモーフィング結果 (元音源との類似度)	24
4.6	s07 と s36 のモーフィング結果 (元音源との類似度)	25
4.7	評価1の結果 (生成音源を選んだ割合)	29
4.8	評価2の結果	29
4.9	評価3の結果	30

第1章 はじめに

本章では、本研究の背景と目的について説明する。

1.1 研究の背景

音楽制作などにおいて、多様な音色や効果音を創り出すことは非常に重要である。特に、数小節程度の音素材を組み合わせて音楽制作を行うループシーケンサでは、搭載する音素材のバリエーションが、制作可能な楽曲のバリエーションを決めることになる。しかし、音素材は限られており、常に求める音素材が見つかるわけではありません。この問題に対処するため、新たな音素材を生成する手法が求められている。

1.2 目的

本研究では、このモーフィングの考え方をを用いて、2つの音素材の中間的なものを生成する方法を提案する。この手法では、変分オートエンコーダ（VAE）と畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を組み合わせたモデルを用いる。VAEは、生成モデルの一種であり、潜在空間を学習することで、入力音源の再構成や類似音源の生成が可能である。一方、CNNは、画像認識などの分野で高い精度を発揮するニューラルネットワークの一種であり、音源の特徴を抽出することを可能とする。これらの手法を組み合わせることで、有限の音素材から多様な音源を生成することを可能とする。

具体的には、音素材のスペクトログラムを複数の畳み込み層からなるエンコーダによって潜在空間にマッピングし、複数の逆畳み込み層からなるデコーダによって、元々のスペクトログラムに復元する。このように学習したモデルに対して、学習済みの音素材を2つ選び、それに対応する潜在空間上の座標を求め、任意の内分比の内分点を求める。この内分点の座標に対してデコーダを適用することで、選んだ2つの音素材の中間的なスペクトログラムを生成する。最後に、そのスペクトログラムを音響信号に変換する。

本研究では、市販のドラムループ素材を用いて提案手法による音素材モーフィングを試行する。ドラムはポピュラー楽器では欠かせない楽器である。本稿では、CNNとVAEを用いたドラムループ素材のモーフィング結果について、考察を加える。

第2章 関連研究

2.1 機械学習を扱った音楽研究

本章では, 研究の背景, 目的, 従来研究との違いなどを, 過去の論文を引用しながら述べる.

2.1.1 DeepBach: a Steerable Model for Bach Chorales Generation[1]

DeepBach という名のグラフィカルモデルを紹介し, DeepBach は多声部の音楽, 特に讃美歌のような作品をモデル化することを目的としている. ヨハン・セバスティアン・バッハによるコラールの調和に基づいてトレーニングされた後, DeepBach がバッハのスタイルで非常に説得力のあるコラールを生成できる. DeepBach の強みは, 音楽データの適応表現と組み合わされた擬似ギブスサンプリングの使用にあり, これは, 音楽を逐次的に作曲する傾向がある多くの自動音楽作曲アプローチとは対照的である. また, このモデルはステアリング可能で, ユーザーが生成されるスコアに位置的な制約 (音符, リズム, カデンツなど) を課すことによって生成を制御できる. さらに, DeepBach とのやり取りを容易にするために, MuseScore 音楽エディター上のプラグインも提供されている.

2.1.2 MidiNet: A Convolutional Generative Adversarial Network for Symbolic-domain Music Generation[2]

音楽生成のための新しいニューラルネットワークモデル「MidiNet」について紹介している。従来の音楽生成モデルがリカレントニューラルネットワーク (RNN) を使用していたのに対し、この研究では DeepMind の WaveNet モデルに触発されて、音楽波形を生成するために畳み込みニューラルネットワーク (CNN) を用いるアプローチを採用している。MidiNet は、バーごとに MIDI ノートの連続 (メロディ) を生成するために CNN を使用する。さらに、生成されたメロディの分布を学習するために判別器を使用し、これにより生成敵対ネットワーク (GAN) を形成している。

このモデルには、コード進行に従って、または以前のバーのメロディ (例えばプライミングメロディ) に基づいて、ゼロから、または条件付きでメロディを生成するための新しい条件付けメカニズムが導入されている。MidiNet は、複数の MIDI チャンネル (トラック) で音楽を生成するために拡張することができる。同じプライミングメロディを使用して MidiNet と Google の MelodyRNN モデルによって生成された 8 バーのメロディを比較するユーザースタディを実施し、MidiNet は MelodyRNN モデルと同等にリアルで聞き心地が良いと評価される一方で、MidiNet によるメロディはより興味深いと報告されている。

2.2 モーフィングを扱った音楽研究

2.2.1 Auto Encoder を用いたメロディとコードのモーフィング [3]

従来の自動作曲ソフトウェアでは、ユーザーが指定したジャンルや曲調に基づいて楽曲を生成できるが、大まかな情報しか指定できず、ユーザーの意図を完全に反

映することが困難。それに対して、モーフィングを用いると、既存の楽曲に新たな要素を加えることで、よりユーザーの意図に沿った作曲が可能になる。

本研究では、これらの手法をさらに進化させ、VAE を用いてメロディに加えてコードのモーフィングも行うことを提案、音楽においてメロディとコードは密接に関連しているため、このアプローチによりユーザーの作曲体験はより豊かになると論じている。

2.2.2 新しいGTTM メロディモーフィング手法の提示：既存手法とマリンバ作品を経て [4]

音楽理論 GTTM（生成音楽理論）に基づくメロディモーフィング手法の改良について述べている。従来のメロディモーフィング手法には二つの主な問題点があった。一つ目の問題は、GTTM のタイムスパン分析の分析性能が低いこと。これを解決するために、研究者たちは音楽家による手作業でメロディモーフィングを行う方法を試みた。

二つ目の問題は、タイムスパン木の部分簡約において簡約する枝の順序が適切に定義されていないこと。これに対処するため、研究者たちは簡約順序を明確に定義し、メロディモーフィングの自動化を試みた。

これらの改良により、メロディモーフィングはより効果的に行えるようになり、音楽制作における自動化の可能性が高まった。

2.2.3 物理モデルによるピアノ音とギター音のモーフィング [5]

楽音や自然音の内挿（interpolation）および外挿（extrapolation）を含む、音色モーフィング技術の開発に焦点を当てている。特に、物理モデルを使用した音色モーフィングの可能性を探求している。

研究の主な目的は、異なる楽器の音色を合成し、その中間の音色を生成することができるモーフィング合成の手法を開発すること。このアプローチを具体化するために、論文ではピアノ音とギター音の模擬を例として挙げ、これらの楽器間での滑らかな音色変化、すなわち音色補間を実現する方法を検討している。

その結果、物理モデルを用いることによって、モーフィングシステムにおいて多様な音色の生成と操作が可能であることが示されている。

2.2.4 モーフィングに基づく歌唱デザインタフェースの提案と初期的検討 [6]

歌唱における演奏デザインの転写技術に関する研究を紹介している。高品質音声分析変換合成システム「STRAIGHT」を用いたモーフィングの研究が行われている。STRAIGHTを使用することで、基本周波数、時間周波数表現、非周期性指標といった物理パラメータのみを使用して自然な音声を合成することが可能になる。

これらのパラメータに加えて、時間軸と周波数軸の変換関数を含む5種類の拡張パラメータを独立にモーフィングすることで、歌手の声質や歌い回しの転写を試みている。この技術は、男子学生と男性プロ歌手、および女性プロ歌手2人の歌唱を用いた実験で検証された。

実験結果からは、意図した通りの転写が知覚され、作成された音声刺激のほとんどが高品質であることが示された。また、声質と歌い回しを物理パラメータで操作できること、特にポピュラー音楽においてはスペクトル情報が歌手の同定に重要な役割を果たしていることが確認された。

2.3 ドラム音の生成を扱った音楽研究

2.3.1 Audio Morphing for Percussive Hybrid Sound Generation[7]

打楽器音楽器に適用された自動オーディオモーフィング技術について紹介している。オーディオモーフィングの目的は、2つ以上の音を組み合わせ、中間的な音色と持続時間を持つ新しい音を作り出すことである。

この研究では、打楽器の音を例として、周波数領域での音源の前処理と時間領域での線形補間を基にしたアプローチを提示している。このアプローチにより、高品質なハイブリッド音を低い計算コストで生成することが可能である。

異なる打楽器サンプルを考慮に入れつつ、生成されたハイブリッド音のオーディオ品質と音響知覚に関する複数の結果が報告され、平均意見スコアと多次元尺度法を使用して、既存の最先端技術と比較が行われた。

2.3.2 DrumGAN: Synthesis of Drum Sounds With Timbral Feature Conditioning Using Generative Adversarial Networks[8]

ドラム音の合成のために生成敵対ネットワーク（GAN）を適用した新しいアプローチについて紹介している。従来のドラム音の合成は、アナログまたはデジタルの合成技術を用いて行われ、ミュージシャンがさまざまなパラメータを変更して所望の音色を形成してきた。これらのパラメータは通常、音の低レベルの特徴を制御するもので、音楽的な意味や知覚的な対応性を持たないことが多い。

しかし、深層学習の台頭により、データ駆動型のオーディオ処理が伝統的な信号処理の代替手段として現れた。この新しいパラダイムでは、学習された高レベルの特徴を通じて合成プロセスを制御するか、あるいは音楽的に関連する情報にモデルを条件付けすることが可能になる。

公開されている特徴抽出器で計算された知覚的特徴にモデルを条件付けることにより、生成プロセスを直感的に制御することができる。実験はキック、スネア、シンバルのサウンドを含む大規模なコレクション上で行われ、U-Net アーキテクチャに基づく特定の先行研究と比較して、生成されたドラムサンプルの品質が大幅に向上していることを示しています。また、条件付けされた入力サウンドの知覚的特性を形成することも示されています。さらに、オーディオ例と実験で使用されたコードが公開されている。

2.3.3 Neural Drum Machine : An Interactive System for Real-time Synthesis of Drum Sounds[9]

リアルタイムでドラム音を生成するシステムの開発について述べている。このシステムは、ドラム音の生成モデルと、生成プロセスを直感的に制御する Max4Live プラグインの2つの部分で構成されている。

生成モデルは、短いパーカッションサンプルのメル尺度のマグニチュードスペクトログラムを生成することを学習する Conditional Wasserstein オートエンコーダ (CWAE) と、マグニチュードスペクトログラムから対応するオーディオ信号を推定する Multi-Head Convolutional Neural Network (MCNN) から成り立っている。このモデルの設計は軽量であり、平均的な CPU 上でリアルタイムに新しいドラム音を生成することを可能にしている。これにより、ユーザーが専用のハードウェアを所有している必要がなくなる。

最後に、システムの利点と、音楽プロデューサーがこのようなツールとどのように対話するかが、ドラムトラックの構成方法を変える可能性について論じている。

第3章 提案手法

3.1 処理の流れ

本研究の提案手法は、音源の特徴を表す低次元の潜在空間上でモーフィングを実現するために、CNN および VAE に基づくモデル（以下、CNN-VAE と呼ぶ）を使用する。

学習時では、まず、音源をフーリエ変換によってスペクトログラムに変換する。その後、畳み込み層を使用し、音源を低次元の潜在空間内にマッピングする。そして、逆畳み込み層を用いて元の音源のスペクトログラムに復元する。この復元後のスペクトログラムが元のスペクトログラムに近づくように、CNN-VAE モデルが学習される。

生成時では、潜在空間にマッピングされた落とし込まれた音源のうち2つを選び、潜在空間上でその2つの内分点を任意の内分比で取る。そのようにして得られた潜在空間上の点からスペクトログラムを生成し、音響信号に変換する。内分比を与えることで、異なる音源の中間的なモーフィング結果が得られる。

3.2 スペクトログラムの生成

はじめに、入力音響信号を短時間フーリエ変換（STFT）によって周波数成分に分解する。このとき、ハミング窓を用いて窓幅を 2048、ホップサイズを窓関数サイズの $1/4$ とした。サンプリング周波数を 22050Hz、音響信号の長さを約 3.43 秒

(BPM 140で8拍分)であることを前提としているため, 得られるスペクトログラムは1025行148列の行列となる.

3.3 CNN-VAEモデルの構築

本システムは, 音源のモーフィングを実現するために, CNNとVAEを組み合わせたCNN-VAEモデルを構築する. まずスペクトログラムをVAEのエンコーダ部分である畳み込み層で圧縮し, 潜在空間にマッピングする. 入力データの形状が 1025×148 (周波数軸が1025要素, 時間軸が148要素)である. 3つの畳み込み層によって 1×1 に圧縮する (図3.1). その後, VAEのデコーダ部分である逆畳み込み層を用いて, スペクトログラムを復元する. この過程で活性化関数としてReLU関数を使用し, バッチサイズを64, エポック数を3000として学習を行う. 損失関数には二乗平均誤差を用いた.

図 3.1: CNNで行われるスペクトルの構造. 右矢印が畳み込み層. 左矢印が逆畳み込み層

3.4 モーフィングの実現

本システムは, 学習済みの音源から2つ (s_i, s_j とする)を選び, それらの潜在空間上の座標を z_i, z_j とする. その後, $\alpha : 1 - \alpha$ に内分する点 $z_{\text{new}} = (1 - \alpha)z_i + \alpha z_j$ を求めることで, s_i と s_j の中間的なスペクトログラムを生成する (図3.2).

図 3.2: 潜在空間より中間的なスペクトログラムの生成

最終的には、逆フーリエ変換および位相復元を行うことで、生成されたスペクトログラムを音響信号に変換する。これにより、入力した α の値に応じて、異なる音源のモーフィング結果が返ってくる。

第4章 実験

本研究の実験は、少数データに対するモーフィング実験とモーフィング音源に対する定量的評価実験を行った。

4.1 少数データに対するモーフィング実験

4.1.1 使用データ

本実験では、音楽ループ素材を Wave 形式で多数収録されたデータセットとして、『Sound Pool vol. 2』¹を使用した。このデータセットから、ジャンルが「Techno & Trans」で楽器パートが「Drums」のものを 74 個抽出して CNN-VAE モデルの学習に使用した。以下、本実験で用いた音源を「s + 通し番号」（例：s01, s02, …）で呼ぶ。

4.1.2 実験方法

コサイン類似度 本研究の音源間の類似度にはコサイン類似度を用いており、以下の式で計算される。

$$\text{Cosine Similarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|}$$

¹<https://www.ah-soft.com/soundpool/>

表 4.1: 実験に用いた音源のペア

類似度	0.0013	0.2505	0.5101	0.7501	1.0000
音源ペア	s17, s24	s15, s28	s34, s73	s08, s51	s07, s36

ここで、「A」および「B」は音源のスペクトログラムを表し、 $\|A\|$ と $\|B\|$ はそれぞれのスペクトログラムのノルムを示す。この類似度計算を用いて、音源間の類似度を評価している。

学習した74個のドラム音源から2つのペアを選び、3章で述べた方法でモーフィングを行った。モーフィング時の α は、0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00とした。 $\alpha = 0.0$ および $\alpha = 1.00$ の場合は、それぞれ片方の音源をそのまま復元する実験となっている。

生成された音源は、 α が0に近づくほど音源 s_i に、1に近づくほど音源 s_j に似るはずである。このことを、生成された音源と元音源(s_i および s_j)のスペクトログラムのコサイン類似度を求めることで確かめた。

モーフィングに用いる音源のペアについては、もともと似ているものから全く似ていないものまで幅広く試すため、スペクトログラムのコサイン類似度がおよそ0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00になるように選んだ(74個の音源による全ペアから、コサイン類似度が最もこれらの値に近くなるものを選んだ)。選んだペアを表4.1に示す。

4.1.3 結果と考察

各音源ペアに対して様々な内分比でモーフィングした結果を表4.2, 表4.3, 表4.4, 表4.5, 表4.6に示す。

$\alpha = 0.00$, $\alpha = 1.00$ のとき、いずれも片方の音源との類似度が1.0000であった。このことから、単独の音源の復元は十分な精度で行えていると言える。

$\alpha = 0.25$ のとき、s07とs36のペア(表4.6)以外については、 $\alpha = 0.00$ のときに

表 4.2: s17 と s24 のモーフィング結果 (元音源との類似度)

α	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
s17	1.0000	0.8510	0.1120	0.0041	0.0013
s24	0.0013	0.0211	0.3877	0.9331	1.0000

表 4.3: s15 と s28 のモーフィング結果 (元音源との類似度)

α	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
s15	1.0000	0.9221	0.6264	0.3368	0.2505
s28	0.2505	0.4165	0.6708	0.8931	1.0000

類似度が 1.0000 だった音源との類似度は下がり、もう一方の音源との類似度は上がっている。 $\alpha = 0.75$ のときに関しても、s07 と s36 のペア以外は、 $\alpha = 1.00$ のときに類似度が 1.0000 だった音源との類似度が下がり、もう一方の音源との類似度は上がっている。このことから、2つの音源の特徴を両方含んだ音源が生成できたと考えることができる。s07 と s36 のペアでこのような結果にならなかったのは、もともとのペア同士の類似度が高いために、生成結果と片方の元音源との類似度が下がる余地がなかったからと考えられる。

$\alpha = 0.50$ のとき、s17 と s24 のペア (表 4.2) では、どちらの元音源とも類似度が低いものが生成された。このことから、両者のどちらとも異なる新たな音源が生成された可能性がある。実際、スペクトログラム (図 4.1) を見ると、 $\alpha = 0.50$ のときのスペクトログラムは、 $\alpha = 0.00$ のときや $\alpha = 1.00$ のときのものとは異なっていることが分かる。

s15 と s28 のペア (表 4.3) では、 $\alpha = 0.50$ のとき、どちらの元音源への類似度も 0.6 台であった。このことから、両者の特徴を同程度含んだものが生成されたと考えられる。

s34 と s73 のペア (表 4.4) では、 $\alpha = 0.75$ のとき、s73 への類似度が 0.9 を超えていた。実際、第 1 著者が聴いたところ、たしかに s73 にかなり類似していると感じ

表 4.4: s34 と s73 のモーフィング結果（元音源との類似度）

α	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
s34	1.0000	0.5736	0.5838	0.5830	0.5101
s73	0.5101	0.6714	0.6954	0.9250	1.0000

表 4.5: s08 と s51 のモーフィング結果（元音源との類似度）

α	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
s08	1.0000	0.9492	0.8218	0.7596	0.7501
s51	0.7501	0.7818	0.7873	0.9773	1.0000

じた。一方、 $\alpha = 0.25$ のとき、s34 との類似度が 0.6 を切っており、非対称性が見られた。

s08 と s51 のペア（表 4.5）では、 $\alpha = 0.75$ のときの元音源への類似度が、 $\alpha = 1.00$ のときと近い結果になった。同様に、 $\alpha = 0.25$ や $\alpha = 0.50$ のときの元音源への類似度は、 $\alpha = 0.00$ のときと近い。このことから、どちらかに近い音源が生成される傾向にあり、新しい音源が生成されたとは言い難い結果となった。

s07 と s36 のペア（表 4.6）では、元音源同士の類似度がほぼ 1.0 のため、どの場合に対しても、両方の元音源への類似度がほぼ 1.0 であった。

4.2 定量的評価実験

4.2.1 使用データ

本実験では、4.1 節で行った方法と同様に、「Sound Pool」を使用した。このデータセットから、ジャンルが「Techno & Trans」で楽器パートが「Drums」のものを 224 個抽出して CNN-VAE モデルの学習に使用した。これは 4.1 節で使用したサンプル数を増やしたものである。

表 4.6: s07 と s36 のモーフィング結果（元音源との類似度）

α	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
s07	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999
s36	0.9999	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

また、実験に使用するモーフィング音源の選定について、以下の手順を実行した。

1. CNN-VAE モデルを使用し、データセットの音源とモデルによって復元された音源の類似度が 0.9 以上であるものを選定する。
2. コサイン類似度を用いて音源間の類似度を計算し、その結果が 0.4 から 0.6 の範囲にある音源ペアを選定する。
3. 選定された音源ペアを提案手法によってモーフィング生成し、その結果を得る。提案手法のパラメータは $\alpha = 0.5$ とする。

4.2.2 実験方法

次の 3 つの手順で実験を行う。2 つの実験においては、どちらの実験もクラウドソーシングサービスを使って Web 上で行う。実験では、提案手法によって生成された音素材の品質と有用性を評価する。以下に実験項目とその詳細を示す。

評価 1：ランダムなペアでの一対比較

提案手法によって生成された音源（以下、生成音源）と Sound Pool 内の音源（以下、市販音源）を対で提示し、曲作りに有用と思うのはどちらか、機械学習モデルによって生成されたと思うのはどちらかを質問する。生成音源と市販音源が同程度に選ばれたら、生成音源は市販音源と互角のクオリティがあると解釈できる。

使用データ 機械学習で生成した音源 100 個（元音源はランダムに選ぶ）と Sound Pool に収録されている音源 100 個（ランダムに選ぶ）を使用する。

実験参加者 Web 上のクラウドソーシングサービスを用いて集められた 201 名。参加者募集にあたって、年齢、性別、音楽的能力・経験は問わなかった。

実施手順 実験参加者が指定された Web サイトにアクセスすると、生成音源と市販音源が 1 つずつランダムに並ぶ。参加者はこれらを聴き、「曲作りに使えそうなものはどちらか」「機械学習モデルによって生成されたと思われるのはどちらか」に答える。それぞれに対して理由も入力する。入力が終わって送信ボタンを押すと、次のペアに切り替わるようになっており、これを 10 回繰り返す。

なお、100 個のペアを 10 個のグループに分けられ、どのグループを聴くかはランダムに割り当てられる。

評価 2：元音源との類似度評価

生成音源に対して、モーフィングの元となる 2 つの音源のどちらに似ているかを問う実験である。回答が半数ずつに割れれば、生成音源はどちらにも似ていないことになり、中間的であると評価できる。

使用データ 生成音源は評価 1 と同じ 100 個の音源である。それに加え、それらを作る際に用いた元音源（述べ 200 個）を用いる。

実験参加者 評価 1 と同じ方法で集められた 145 名である。評価 1 とは別で集めたが一部重複している可能性はある。

実験手順 実験用サイトにアクセスすると、一番上に生成音源（「音源 X」と呼ぶ）の再生ボタンが表示される。その下に 2 つの音源（「音源 A」「音源 B」と呼ぶ）の

再生ボタンが表示される。実験参加者は、音源 X, 音源 A, 音源 B を聴き, X が A と B のどちらに似ているかを答える。選択肢は「A に近い」「どちらかといえば A に近い」「どちらかといえば B に近い」「B に近い」の 4 つである。この選択肢の 1 つを必ず選ぶこととする。理由も回答する。これを 10 回繰り返すと終了である。

評価 3：新規音源の確認

使用データ データセットからランダムに選んだ二つの音源をモーフィングすることで新規音源を生成する。

実験手順 まず、機械学習によってモーフィング音源を 100 個生成する。次に、生成されたモーフィング音源とデータセット内の他の音源との間でコサイン類似度を計算する。この計算により、各モーフィング音源が既存の音源とどれほど似ているかを数値で評価する。生成された音源と最も似ていると判定された既存音源との最大類似度を記録する。

それにより得られた最大類似度の平均値を求める。この平均値は、生成された音源が既存のデータセット内の音源とどの程度類似しているかを示す。

加えて、データセット内の既存の音源間の類似度も同様の方法で計算する。これは、データセットからランダムに選んだ一つの音源を取り、その音源とデータセット内の他の音源との間で最大類似度を計算し、これを 100 回繰り返して平均値を求めることで行う。

最終的に、生成された音源の類似度と既存の音源間の類似度の両方を比較分析し、モーフィングによって生成された音源が既存のデータセットにおいてどのような位置を占めるのかを評価する。

4.2.3 結果と考察

評価1：ランダムなペアでの一対比較

「曲作りに使えそうなものはどちらか」「機械学習モデルによって生成されたと思われるのはどちらか」の質問に対して生成音源を答えた参加者の割合をペアごとに求め、その平均と標準偏差を求めた。結果を表 4.7 に示す。

機械学習によって生成された音源が曲作りに有用だと選択した割合の平均が0.419、標準偏差が0.223であることから、提案手法は一定の有用性を持っていると言える。平均値が0.5に近いことから、ユーザーは提案手法によって生成された音素材を、既存の市販音源と同様に曲作りに有用と評価している可能性がある。

ただし、標準偏差が比較的高いことから、個人の好みや音楽に対する経験が評価に影響を与えていると考えられる。これは、音楽の主観性が高い分野であるため、一部のユーザーには生成音源が市販音源と異なって聞こえる可能性がある。

機械学習によって生成された音源を正しく選択した割合の平均が0.374、標準偏差が0.180であることから、提案手法の音源品質は一定の評価を得ていると言える。平均値が0.5より低いことから、ユーザーは提案手法によって生成された音源を、機械学習による音源が市販の音源よりも市販の音源らしいと評価している可能性がある。

また、標準偏差が比較的低いことから、回答者の間で一致した評価が得られていると言える。つまり、多くの回答者が提案手法によって生成された音源を機械学習によって生成されたものと認識しており、その品質について一定の評価を共有している可能性が高い。

評価2：元音源との類似度評価

回答の選択肢である「Aに近い」「どちらかといえばAに近い」「どちらかといえばBに近い」「Bに近い」を便宜上間隔尺度とみなして、それぞれ整数4, 3, 2,

表 4.7: 評価 1 の結果 (生成音源を選んだ割合)

	平均	標準偏差
曲作りに有用か	0.419	0.223
どちらが生成音源か	0.374	0.180

1 を付与した。その後、音源ごとに参加者による回答の平均を求めた。そして、その値が 1 以上 2 未満、2 以上 3 未満、3 以上 4 未満である割合を求めた。2 以上 3 未満の割合が大きければ、参加者による判断が割れたことを示し、A と B のどちらにも似ていない（中間的である）と解釈できる。結果を図 4.4 表 4.8 に示す。

評価数値の平均が 1 以上 2 未満の割合が 28.00% であることから、生成された音源の中で元音源 a に近いと評価されたケースが比較的少ないことがわかる。一方で、評価数値の平均が 2 以上 3 未満の割合が 49.00% であることから、ほとんどの場合、生成された音源が元音源 a および b の中間的な音源として認識されていることが示されている。最後に、評価数値の平均が 3 以上 4 未満の割合が 24.00% であることから、元音源 b に近いと評価されるケースも存在することが示されている。これらの結果から、提案手法によって生成された音源は、元音源 a と b の中間的な音源として認識されることが多いことが分かる。しかし、完全に元音源 a に近いと評価されるケース、完全に元音源 b に近いと評価されるケースは比較的少ないことがわかる。

表 4.8: 評価 2 の結果

	割合
1 以上 2 未満	28%
2 以上 3 未満	48%
3 以上 4 未満	24%

評価3：新規音源の確認

モーフィングによって生成した音源とデータセット内の他の音源との平均の最大類似度と、データセット内の既存の音源間の平均の最大類似度を求めた。その類似度の結果を表 4.9, 図 4.5 に示す。

評価3では、新規に生成された音源が既存のデータセット内の音源とどの程度異なるかを、類似度の計算によって評価した。モーフィングによって生成された音源とデータセット内の他の音源との間の最大類似度の平均が0.935と算出された。この結果は、生成された音源がデータセット内の音源と高い類似度を持っていることを示している。

さらに、データセットからランダムに選んだ一つの音源とデータセット内の他の音源との最大類似度の平均値が0.870であることが分かった。このことから、元のデータセット内の音源同士も高い類似度を持つことが多いと考えられる。つまり、データセット内の音源は類似しており、生成された音源もその特性を反映している可能性が高い。潜在空間にはデータセットの音源が落としこまれていて、2つの音源間の内分点であるモーフィング音源の点には別のデータセットの音源が存在している可能性が高いと考えられる。

表 4.9: 評価3の結果

	平均最大類似度
モーフィング音源とデータセット内の音源	0.935
データセット内の既存の音源間	0.870

図 4.1: s_{17} と s_{24} をモーフィングしたもののスペクトログラム (左から $\alpha = 0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00$)

図 4.2: 評価1の結果: 曲作りに有用か

図 4.3: 評価1の結果: どちらが生成音源か

図 4.4: 評価 2 の結果

図 4.5: 評価 3 の結果

第5章 おわりに

5.1 結論

本研究では、音楽制作におけるドラムループ素材の生成を目的に VAE と CNN を組み合わせたモーフィング手法を提案した。この手法により、既存の音素材から新たな音色や効果音を生成することが可能になり、音楽制作の幅が広がることが期待される。

多様なモーフィングの結果、CNN-VAE を用いて 2 つの音源をモーフィングする試みを行った。ループ素材として市販されているドラムパターンの音素材に対して、モーフィング時の内分比 α を変化させてモーフィングを行った。その結果、 $\alpha = 0.00$ および $\alpha = 1.00$ の場合、元の音源を十分な精度で復元できていること、 α が $0.25 \sim 0.75$ の場合、 $\alpha = 0.00$ や $\alpha = 1.00$ のときに類似度が 1.000 だった元音源に対する類似度が徐々に下がり、もう片方の音源に対する類似度が徐々に上がるということが分かった。

実験では、市販のドラムループ素材を用いて提案手法の評価を行った。その結果、生成された音素材は曲作りにおいて有用である可能性をもち、既存の音素材と比較しても劣らない品質を持つことが示された。また、提案手法が生成する音源が元の音素材の中間的な音源として認識されることが示された。しかし、評価結果には個人の好みなどの影響があることも示唆された。そして、モーフィングによって生成された音源が既存の音源と類似しており、データセット内においても類似度が高いことが示唆される。つまり、生成された音源は新規音源とは言い難い結果となった。

5.2 今後の課題

今後の研究においては、モデルの汎用性向上が重要である。提案手法は現在、特定のジャンルや楽器に対して有効であることが示されていますが、より多様な音楽要素に対応できるように改良が必要である。このため、モデルの拡張や新しい学習手法の導入を検討が必要だ。

また、評価において個人の好みや主観的な要素が影響を与えることが明らかになった。この問題に対処するため、客観的な評価指標の開発や評価プロセスの改善が求められる。信頼性の高い評価方法を確立し、音楽制作における実用的な価値を客観的に評価する。

さらに、生成された音源が既存の音源と類似しており、個性を表現する難しさがある。この問題に対処するため、生成音源の特徴を調整し、制作者が必要に応じて個性的な音楽を生成できるように工夫する必要がある。

参考文献

- [1] Gaëtan Hadjeres, François Pachet, and Frank Nielsen: DeepBach: a Steerable Model for Bach Chorales Generation, *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*, pp. 1362—1371 (2017).
- [2] Li-Chia Yang, Szu-Yu Chou, and Yi-Hsuan Yang: MidiNet: A Convolutional Generative Adversarial Network for Symbolic-Domain Music Generation, *Proceedings of International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2017)*, pp. 324–311 (2017).
- [3] 村田叡, 坂東宜昭, 糸山克寿, 吉井和佳, Variational Auto Encoder を用いたメロディとコードのモーフィング, 情報処理学会第 80 回全国大会 (2018).
- [4] 小林瑞季, 浜中雅俊, 新しい GTTM メロディモーフィング手法の提示: 既存手法とマリンバ作品を経て, 情報処理学会研究報告, Vol. 2019-MUS-123 No. 40 (2019).
- [5] 引地孝文, 小坂直敏, 物理モデルによるピアノ音とギター音のモーフィング, 情報処理学会研究報告 音楽情報科学, Vol.99, No. 68, pp. 19–26 (1999).
- [6] 河原英紀, 生駒太一, 森勢将雅, 高橋徹, 豊田健一, 片寄晴弘, 歌唱音声モーフィングに基づく声質と歌い回し転写の知覚的検討, Vol. 48 NO. 12 情報処理学会論文誌 (2007).

- [7] Andrea Primavera, Francesco Piazza, and Joshua D. Reiss: Audio Morphing for Percussive Hybrid Sound Generation, *Proceedings of the 45th AES Conference* (2012).
- [8] Javier Nistal, Stefan Lattner, and Gaël Richard: DrumGAN: Synthesis of Drum Sounds With Timbral Feature Conditioning Using Generative Adversarial Networks, arXiv:2008.12073 (2020).
- [9] Cyran Aouameur, Philippe Esling, and Gaëtan Hadjeres: Neural Drum Machine : An Interactive System for Real-time Synthesis of Drum Sounds, arXiv:1907.02637, (2019).

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗教授からは丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。また、同研究室である同期生や先輩方にも多大なる支援と助言を頂きました。深く感謝いたします。